

Aplicación de directrices de gestión de riesgos en un laboratorio de ensayos

R. Reyes Valenzuela¹, M. L. López-Roa^{2*}, I. G. Polanco Valenzuela³, J. C. González Núñez⁴, M. Vega Castillos

¹Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C. P. 94320, Orizaba, Veracruz.

^{2,5}Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora.

^{3,4}Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, C. P. 85276, Bácum, Sonora
* maria.lr@guaymas.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La actualización de las normas ISO y NMX 17025 obligó a los laboratorios de ensayo y calibración con fines de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) a rediseñar sus sistemas de calidad y prestar especial atención a la gestión de riesgos [1, p.]. Sin embargo, estos laboratorios no habían diseñado estrategias para lograr esto porque antes de la actualización, era un problema menor del sistema de Calidad. Por esta razón, este documento tiene como objetivo brindar una guía sobre cómo aplicar los lineamientos de gestión de riesgos contenidos en la ISO 31000 y su contraparte mexicana a través de un ejemplo para los laboratorios de ensayo.

Palabras clave: Acreditación, ISO 17025, ISO 31000, Laboratorios

Abstract

The update of the ISO and NMX 17025 standards forced the testing and calibration laboratories for accreditation purposes before the Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) to redesign their quality systems and pay special attention to risk management [1, p.]. However, these laboratories had not designed strategies to achieve this because before the update, it was a minor problem of the Quality system. For this reason, this document aims to provide a guide on how to apply the risk management guidelines contained in ISO 31000 and its Mexican counterpart through an example for testing laboratories.

Key words: Accreditation, ISO 17025, ISO 31000, Laboratories

Introducción

La Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (EMA) es la primera entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad (ejemplo de ellos son los laboratorios de ensayo y calibración) y la autorización de Buenas Prácticas de Laboratorio[2].

La ema base sus procesos de acreditación en las normas internacionales y se apoya de sus homólogas mexicanas, además de emitir criterios de aplicación para los casos en los cuales las consideraciones internacionales no precisan su información y dan lugar a vacíos de información.

Para el caso de este trabajo, se ha analizado el impacto de la norma ISO IEC 31000:2018 en la norma ISO IEC 17025:2017. Esto con el objeto de dar detalles de cómo se aplica la gestión de riesgos en la norma técnica para la correcta gestión del sistema de calidad de laboratorio de ensayo y calibración. Para ello, se enunciará un ejemplo de su aplicación para el apartado ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Para ello, es aclarar brevemente las virtudes de cada una de las normas que aquí se trataran para poder al final proponer una metodología simple pero que cumple con los requisitos que nos exige la EMA.

Metodología

Esta investigación basa su análisis en el método analítico sintético que consiste en estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)[3].

Resultados y discusión

ISO IEC 17025 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

La certificación normativa ISO IEC 17025 se desarrolló con el objetivo de guiar a los laboratorios en cuestiones como la administración de calidad y los requerimientos técnicos para su adecuado funcionamiento al tratar la competencia técnica del personal, la conducta ética, la utilización de ensayos bien definidos y procedimientos de calibración, participación en ensayos de pericia y contenidos de informes de ensayos y certificados.

Dicha norma cumple con los requerimientos técnicos de la familia ISO 9000. Por lo tanto, toda organización que cumple con los requerimientos de ISO IEC 17025 también cumple con los requerimientos de ISO 9000. Mientras que los requerimientos de ISO 9000 son genéricos y pueden ser aplicados a todo tipo de organizaciones, los requerimientos de ISO IEC 17025 son solo específicos para los laboratorios de ensayo y calibración[4].

El objetivo principal de la norma ISO IEC 17025 es certificar la competencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos. Para alcanzar dicho propósito se vale tanto de requisitos de gestión, así como de requisitos técnicos que inciden sobre la mejora de la calidad del trabajo realizado en los laboratorios[5].

ISO IEC 31000 Gestión del riesgo — Directrices

Proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. La aplicación de estas directrices puede adaptarse a cualquier organización y a su contexto pues tiene un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico de una industria o un sector, lo cual permite que pueda utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles.

Implementación de ISO IEC 31000 en manual de calidad basado en la ISO IEC 17025

La norma de los laboratorios por excelencia utiliza 28 veces la palabra **riesgo** en su más reciente actualización —a saber, la de 2017—, resultando evidencia el énfasis tan marcado que tendrá en los nuevos procesos de los laboratorios y los retos que les impone al presentar un cambio que no se había considerado tan importante hasta ahora.

Es desde la introducción de la propia normativa que asevera “Este documento -la ISO 17025- requiere que el laboratorio planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Al abordar los riesgos y las oportunidades se establece una base para incrementar la eficacia del sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos. Los laboratorios son responsables de decidir qué riesgos y oportunidades es necesario abordar de acuerdo con sus políticas internas”[6].

Asimismo, le dedica una sección especial en las indicaciones relativas a “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, las cuales se abordarán en este documento

Considerando que se puede perseguir mediante un instructivo de trabajo lo siguiente:

- **Objetivo:** Establecer los lineamientos a seguir para gestionar eficazmente los riesgos y las oportunidades implicados en las actividades del laboratorio, a través de la identificación, análisis, valoración, tratamiento, seguimiento y revisión de las acciones realizadas del riesgo, con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio y lograr la mejora.

- **Alcance:** Aplica a todo riesgo y oportunidad que sea necesario dar atención para el logro de las actividades del laboratorio, considerando todos los procesos del laboratorio sujetos al alcance de la acreditación, por lo que este instructivo de trabajo deberán observarlo y aplicarlo todas las áreas de la organización sujetas a acreditación.
- **Conceptos**
- **Riesgo:** Efecto de incertidumbre sobre los objetivos.
 - Nota 1: Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.
 - Nota 2: Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías, y se pueden aplicar a diferentes niveles.
 - Nota 3: Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades.
- **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas que una organización dirige y controla la organización con relación al riesgo.
- **Contexto de la Organización:** combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
- **Responsabilidad y autoridad**
 - De todo el personal que labora en el laboratorio: Llevar a cabo el presente instructivo de trabajo cuando se tengan identificadas oportunidades y riesgos sobre la comprensión del contexto de la organización, requisitos de partes interesadas, los objetivos a cumplir derivados de las estrategias, o para la evaluación de alguna situación de interés del área u organización.
 - De la administración del sistema de gestión de la calidad: Verificar el cumplimiento de este documento y; presentar en las juntas de revisión por la dirección la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Se encarga de supervisar que: se aseguren de que los riesgos se consideran apropiadamente cuando se establezcan los objetivos de la organización; se comprendan los riesgos a los que hace frente la organización en la búsqueda de sus objetivos; se aseguren de que los sistemas para gestionar estos riesgos se implementen y operen eficazmente; se aseguren de que estos riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización; se aseguren de que la información sobre estos riesgos y su gestión se comunique de la manera apropiada.
 - De la alta dirección: Es responsabilidad de la alta dirección otorgar los recursos necesarios para su implementación y mejora, así como constatar su cumplimiento durante las reuniones de la revisión por la dirección y dar el seguimiento correspondiente.
 - Del Dueño del proceso (riesgo): Dar seguimiento a este instructivo de trabajo de forma puntual para detectar los riesgos y oportunidades y elegir el mejor tratamiento de acuerdo con la severidad de sus efectos.

Aunado a lo anterior, se deberá identificar las amenazas y debilidades, así como las oportunidades y fortalezas del laboratorio, en un esquema como el que se presenta en la figura 1.

Matriz de análisis FODA: Procedimiento o actividad a analizar:

Fecha		
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		
Matriz FODA	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
	- F1	- D1
	- F2	- D2
	- F3	- D3

Oportunidades (O) - O1 - O2 - O3	Estrategia FO:	Estrategia DO:
Amenazas (A) - A1 - A2 - A3	Estrategia FA:	Estrategia DA:

Figura 1. Formato para la elaboración de la matriz de Análisis FODA

Posteriormente, se propone el llenado de la siguiente tabla bajo la metodología para la evaluación del riesgo que se propone a más adelante.

Fecha	
Procedimiento	
Actividad	
Responsable de la actividad	
Riesgo detectado (describa de forma clara y concisa)	
Probabilidad / frecuencia de ocurrencia	
Grado de consecuencia	
Magnitud de riesgo	
Zona de aceptabilidad	
Rango de aceptabilidad	
Plazo de intervención	
Acciones para realizarse	
Encargado del seguimiento	

Figura 2. Documentación de gestión del riesgo

Metodología para la evaluación del riesgo

Probabilidad / Frecuencia		
Frecuentemente	5	Este evento está previsto que se produzca en la mayoría de las circunstancias. Evento cierto y cierta manera infalible (Diario)
Probablemente	4	Este evento sucede de forma periódica. Es factible que pueda ser o suceder. (Último evento 1 a 4 semanas)
Ocasionalmente	3	Este evento se ha producido en algún momento. Existen razones para creer que ocurrirá de nueva cuenta (Último evento 1 a 6 meses)
Poco Probable	2	Este evento podrá producirse en algún momento. Se espera que suceda pocas veces. No hay buenas razones para creer que sucederá. (Último evento 7 a 12 meses)
Improbable	1	Este evento se ha presentado de manera esporádica en la organización, no se cuenta con evidencia de que pueda suceder en un periodo razonable (Último evento más de 12 meses)

Figura 3. Probabilidad / Frecuencia

Consecuencia		
Muy Alta	4	Incumplimiento de requisitos, pérdidas y/o alteraciones al funcionamiento operacional, todos de mayor importancia, afectando la sustentabilidad de la empresa (Ejemplo: Pérdida de ventas o negocios)
Alta	3	Incumplimiento de requisitos, pérdidas y/o alteraciones al funcionamiento operacional, todos de mayor importancia, pudiendo llegar a afectar la sustentabilidad de la empresa (Ejemplo: Incumplimiento de entregas a clientes)
Media	2	Incumplimiento de requisitos, pérdidas y/o alteraciones al funcionamiento operacional, todos de mediana importancia (Ejemplo: Programa de producción, stocks)
Baja	1	No produce mayores incumplimientos de requisitos, ni pérdidas, ni alteraciones significativas al funcionamiento operacional (Ejemplo: Afectaciones internas a procesos)

Figura 4. Impacto de las consecuencias

Probabilidad	Frecuentemente	5	5	10	15	20
	Probablemente	4	4	8	12	16
	Ocasionalmente	3	3	6	9	12
	Poco Probable	2	2	4	6	8
	Improbable	1	1	2	3	4
			1	2	3	4
			Baja	Media	Alta	Muy Alta
			Consecuencia			

Magnitud del Riesgo = Probabilidad * Consecuencia		
Zona de Aceptabilidad	Rango de Aceptabilidad	Plazo de intervención
Admisible	De 1 a 4	No Debe ser intervenido, pues se considera un riesgo seguro o normal para la organización pueda lograr sus objetivos estratégicos. Debe continuarse con los controles existentes.
Tolerable	De 5 a 16	Es un riesgo que por su gravedad relativa no requiere la suspensión de la actividad. Debe ser intervenido en el Mediano Plazo, acercándolo lo más posible al sector admisible. Son riesgos que se podrían "correr" con un adecuado seguimiento
		de los controles y bajo la autorización y supervisión del comité de riesgos de la organización.

Inadmisible	20	Es un riesgo que por su gravedad relativa (alta probabilidad de generar impactos capaces de desestabilizar el sistema) requiere de la suspensión de la actividad hasta tanto no pueda ser controlado. Debe ser intervenido en forma inmediata, acercándolo lo más posible al sector tolerable al menos. En ninguna circunstancia se deberá mantener por su capacidad potencial de afectar la estabilidad del sistema. En caso de requerirse llegar a correr este riesgo deberá ser bajo la autorización de la Organización (Representante legal).
-------------	----	---

Figura 5. Cálculo de la magnitud del riesgo

A partir de ello, se deberá dar seguimiento a las acciones que se tomen y monitorear si se siguen presentando y en qué frecuencia hasta que el riesgo sea admisible.

Ejemplo de aplicación

Elaboración de la matriz de análisis FODA

Procedimiento o actividad a analizar	Imparcialidad
Fecha	20120-04-16
Elaboró	Administrador del SGC, signatarios analistas, responsable del laboratorio
Revisó	Administrador del SGC
Aprobó	Alta Dirección

Matriz FODA	<p>Fortalezas (F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empresa privada sin presiones comerciales - Los signatarios desconocen al que solicita los análisis - Los informes se emiten bajo la responsabilidad de un signatario y la supervisión de otro <p>Todo el personal del laboratorio tiene un compromiso firmado con la imparcialidad</p>	<p>Debilidades (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Error humano - Cambio de políticas internas
<p>Oportunidades (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalización del sistema - Herramientas virtuales para reducción de costos 	<p>Estrategia FO:</p> <p>Todo el personal del laboratorio tiene un compromiso firmado con la imparcialidad que al digitalizarse el sistema se renovará de forma constante, brindando actualizaciones constantes y recordatorios para el personal.</p>	<p>Estrategia DO:</p> <p>El error humano será minimizado al implementar herramientas virtuales para la reducción de costos.</p>

<p>Amenazas (A) - Que un proveedor muestre certificados adulterados y sus productos no sean de calidad</p>	<p>Estrategia FA: - Al ser una empresa privada sin presiones comerciales, el laboratorio puede cambiar fácilmente a sus proveedores cuando no satisfagan las necesidades del laboratorio.</p>	<p>Estrategia DA: El cambio de políticas internas podrá permitir corroborar los antecedentes de un proveedor antes de comprar sus productos.</p>
---	--	---

Figura 6. Formato para la elaboración de la matriz de Análisis FODA aplicado a la imparcialidad

Identificación y evaluación de riesgos

Fecha de elaboración: 2020-04-04

Procedimiento	Requisitos del sistema de gestión
Actividad	Imparcialidad
Responsable de la actividad	Administrador del SGCA
Riesgo detectado (describa de forma clara y concisa)	<ul style="list-style-type: none"> Error humano al capturar algún dato en algún que formato que afecte el resultado del ensayo.
Probabilidad / frecuencia de ocurrencia	1 Este evento se ha presentado de manera esporádica en la organización, no se cuenta con evidencia de que pueda suceder en un periodo razonable (Último evento más de 12 meses)
Grado de consecuencia	3 Incumplimiento de requisitos, pérdidas y/o alteraciones al funcionamiento operacional, todos de mayor importancia, pudiendo llegar a afectar la sustentabilidad de la empresa (Ejemplo: Incumplimiento de entregas a clientes)
Magnitud de riesgo	3 Admisible: No Debe ser intervenido, pues se considera un riesgo seguro o normal para la organización pueda lograr sus objetivos estratégicos. Debe continuarse con los controles existentes.
Zona de aceptabilidad	Admisible
Rango de aceptabilidad	De 1 a 4
Plazo de intervención	No debe ser intervenido, pues se considera un riesgo seguro o normal para la organización y no impide que pueda lograr sus objetivos estratégicos. Debe continuarse con los controles existentes.
Acciones a realizarse	Ninguna
Encargado del seguimiento	Administración del SGC

Figura 7. Formato para la identificación y evaluación de riesgos aplicado al Control de trabajo de ensayo no conforme

Conclusiones

Existen diversas metodologías para gestionar el riesgo, el requisito que nos impone la ISO IEC 17025 nos da amplia libertad para tomar el esquema o metodología que mejor nos parezca. En ese sentido, este artículo propone un metodología de tipo mixto pues incluye tanto aspectos como cuantitativos como cualitativos y que comprende aspectos generales, por lo que podrá ser utilizado por cualquier tipo de laboratorio de ensayo.

Referencias

- [1] M. L. López-Roa, R. Reyes Valenzuela, I. G. Polanco Valenzuela, C. V. García Madero, y A. P. Bórquez López, “Actualización de la normativa ISO 17025 para laboratorios de ensayo y calibración”, *JOURNAL CIM -REVISTA DIGITAL*, vol. 7, núm. 1, pp. 176–182, 2019.
- [2] Entidad Mexicana de Acreditación, “¿Qué es ema?”, 2006.
https://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/que-es-ema (consultado ago. 05, 2019).
- [3] C. A. Bernal, *Metodología de la investigación: administración, Economía, humanidades y ciencias sociales*. Colombia, Bogotá: Pearson Educación, 2010.
- [4] “ISO IEC 17025, la norma que garantiza la fiabilidad en laboratorios”. <https://www.nueva-iso-90012015.com/2019/03/iso-iec-17025-la-norma-que-garantiza-la-fiabilidad-en-laboratorios/> (consultado ago. 23, 2020).
- [5] U. Alvarado, “PRESENTACIÓN DE LA NORMA ISO-IEC 17025 (NMX-EC-17025)”, 2018.
- [6] “Normas ISO - Normativas de calidad y normas internacionales ISO”, *Normas ISO*. <https://www.normasiso.com/> (consultado ago. 23, 2020).